

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA PSIXOLOGIK YETUKLIKNING AHAMIYATI

Fayzullayeva Gulrux Jumaniyozovna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

gulrukhfayzullayeva@gmail.com

Qosimova Go‘zal Asomiddin qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

qosimovagozal64@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi jamiyatimizda oilaviy nizolarning ko‘payotganligi buning oqibatida ajrimlar sonining keskin oshayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Qiz bolalarni oilaviy hayotga har tomonlama tayyor bo‘lishi oila mustahkamligining asosi hisoblanadi. Bu borada psixologik yetuklikning o‘rni beqiyosdir.

Kalit so‘zlar: Nikohga yetuklik, oila, qiz farzand, sha‘n, tarbiya.

Nikohga yetuklik tushunchasi o‘z navbatida o‘ta murakkab va nisbiy tushunchadir. Chunki odam doimo rivojlanib, takomillashib boruvchi, kasb-hunar faoliyatida yoki ma‘naviy va axloqiy rivojlanishida muntazam yangidan-yangi cho‘qqilarga erishib boruvchi mavjudoddir. Agar odamning u yoki bu faoliyatga «to‘la yetukligi» haqida gapiradigan bo‘linsa, demak bu uning ma‘lum bir chegaraga erishgani va undan ortiq rivojlanish mumkin emasligini bildiradi. Shuning uchun ham odamning nikohga yoki biron-bir faoliyatga yetukligi haqida gapirilganda, «yetuklik» tushunchasi tor ma‘noda o‘rinli bo‘la olmaydi. [1]

Oila deb atalmish muqaddas makon, «oila qasri»ning mustahkamligi shu qasrning poydevori bo‘lmish nikoh oldi omillari xususiyatlariga, ularning qay darajada to‘g‘ri va mustahkam qo‘yilishiga bog‘liq. Agar shu poydevor yetuk, mustahkam bo‘lsa, uning ustida qurilgan imorat ham ko‘rkam, yorug‘, unda istiqomat qiluvchilarga qulaylik, xotirjamlik, tinchlik, huzur-halovat bag‘ishlaydigan bo‘ladi. oilangizning ham o‘ziga xos poydevorlari bor. Ular shu oilaning yuzaga kelishiga, qurilishiga asos bo‘lgan nikoh oldi omillaridir. Agar shu nikoh oldi omillarining oilani yuzaga kelishiga ta‘siri noo‘rin bo‘lsa, u shoshilinch, bo‘sh, qiyshiq qurilsa, uning ustiga o‘rnatilgan oila imoratining devori ham qiyshiq va omonat bo‘lib boraveradi va u shu imoratning bir kuni

kelib qulashi, bo‘zilib ketishi xavfini tug‘diradi. [1]

Oila va oilada bola tarbiyasi masalasi Abu Ali Ibn Sinoning ilmiy merosida muhim o‘rin egallaydi. U o‘zining qator asarlarida bolaning salomatligi, uning tarbiyasi haqida, eng muhimi bola ruhiyatini o‘rganish borasida ko‘plab qimmatbaho fikrlarni yozadi. Ularning hammasi bir butun bo‘lib, muayyan pedagogik qarashlar tizimini tashkil etadi va u ma‘naviy-axloqiy barkamol insonni shakllantirish haqidagi g‘oyaga borib taqaladi.

Abu Ali ibn Sino “Tadbir al-manozil” kitobida qiz bolalarning yaxshi xulqli, odobli bo‘lishi haqida gapirgan va ularga qator talablar qo‘yadi, ya‘ni, qiz bolalar bilimli, aqlli, farosatli, uyatchan, sharm-hayoli, tabiatan jasur, o‘z erini qattiq sevishi, bola tug‘ishi va tarbiyalash haqida o‘ylashi, ezma, injiq bo‘lmasligi, o‘z eriga bo‘ysunishi, hech qachon o‘z sha‘niga dog‘ tushirmasligi, er bilan ehtiyotkor, hurmatni o‘rniga qo‘yib muomala qilishi, u o‘z vazifasini va burchini yaxshi bilishi, tejamkor bo‘lishi, o‘zining xarakteri va yaxshi tomonlari bilan erining shaxsiy kamchiliklarini yo‘qota oladigan bo‘lishi zarur degan g‘oyani ilgari suradi. Ibn Sino oilada qiz bola tarbiyasi ancha murakkab va nozik bo‘lib, uni qiz bolaning yoshligidan boshlab va izchillik bilan olib borish lozimligini uqtiradi.[2]

Oilada qiz bolalarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasida o‘rganilgan tarixiy, ilmiy, adabiy manbalar shuni ko‘rsatadiki, kelajakda oilalarning mustahkamligini ta‘minlash uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim:

Balog‘at ostonasida turgan qiz bolalar o‘rtasida munosabatlarni to‘g‘ri shakllantirish;

Qiz bolalarda o‘zaro hurmat, beg‘araz do‘stlik, samimiy hamkorlik tuyg‘ularini shakllantirish;

Qiz bolalarni jismonan baquvvat, sog‘lom, madaniyatli qilib tarbiyalash, tinch-totuv oila qurishga tayyorlash

Qiz bolalarni oilaviy hayotga tayyorlashda asrlar sinovidan o‘tgan xalq pedagogikasining yutuqlaridan oqilona foydalanish;

Oilada qiz bolalarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash masalalariga e‘tiborni kuchaytirish;

Oilada qiz bolalarni oilaviy hayotga tayyorlashda ota-onalarning mas‘uliyatini oshirish juda muhimdir;

Shuningdek, qizlar tarbiyasida shaxslararo munosabatlarga kirisha olish, yangi sharoit, ijtimoiy rollar va majburiyatlarga moslasha olish, o‘zini o‘zi nazorat qila bilish malakalarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilishi zarur.

Qizlar tasavvurida yangi oila xususida ijobiy hislatlarni shakllantirish, milliy urf-odatlar, an‘analar mavzusida turli xil davra suhbatlari,

sharoitga qarab xulq-atvor shakllarini o'zgartira olish malakalarini rivojlantirish bo'yicha ijtimoiy-psixologik treninglar tashkil etish maqsadga muvofiq.[3]

Yosh avlod ulg'ayib borar ekan, ular bir oilaning boshlig'i va oila bekasi bo'ladi. Ular ham keyingi avlodni tarbiyalay boshlaydi. Shunday ekan har bir oiladagi qiz farzandlarni mehnatkash, insonlar bilan to'g'ri muloqotga kirisha olish qobiliyatini shakllantirish, faqat o'zining ehtiyojlarini qondirishni o'ylamasdan boshqalarga o'z foydasi bilan yordam beradigan inson qilib tarbiyalash muhimdir. Qiz bolalarda o'zaro hurmat, beg'araz do'stlik, samimiy hamkorlik tuyg'ularini shakllantirish ham ustuvor vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. „Oila psixologiyasi”, G. B. Shoumarov, O'quv qo'llanma. Toshkent-2010-yil, 121-122-b.
2. Musurmonova O va b. Ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish – jamiyat taraqqiyotining asosi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2012, 80-81-b.
3. „Oilaviy munosabatlar psixologiyasining nazariy va amaliy masalalari”, Arapbayeva Damegul Kurbanovna, Norkulova Nargiza Tashpulatovna, Metodik qo'llanma, Toshkent-2019 yil. 103-104-b.
4. N. Alimov, G. Fayzullayeva. Dependence of psychological maturity on the strength of family relationships. Belgiya jurnali. 2022-yil 20-mart, 38-41-b.
5. R. Abdurasulov, G. Qosimova Socio psychological factors of preparing girls for independent family life. Belgiya jurnali. 2022-yil 30-aprel 312-314-b.